

EFEITOS DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL NA PERCEPÇÃO DE QUALIDADE DOS DOCENTES E INTENÇÃO DE PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Rúbia Maria Pereira¹

Emilly Stein²

Júlio Cesar Lopes de Souza³

23

Resumo: A atuação docente é destacada como um fator de potencialização da percepção da qualidade pelos estudantes. É a percepção que o aluno possui sobre a qualidade do curso que frequenta pode estar relacionada com a intenção de permanência no curso. Com a pandemia do Covid-19, as restrições estabelecidas acabaram afetando o sistema educacional, exigindo uma adaptação dos alunos e dos os professores. Diante disto, o objetivo do artigo é identificar os efeitos da adaptação para o ensino remoto na percepção de qualidade dos docentes e na intenção de permanência dos estudantes de ensino superior. Para cumprir o objetivo, 86 estudantes que tiveram a experiência de ensino remoto emergencial e ensino presencial responderam um questionário na plataforma *Google Forms*. Os resultados sugerem que houve alterações na percepção de qualidade no que concerne a clareza da apresentação dos assuntos, participação e discussões. Os resultados também retrataram as dificuldades de conexão de internet, foco e concentração nas aulas. Sendo assim, essa pesquisa visa contribuir para que as instituições, os professores e sociedade conheçam os anseios dos alunos de modo a traçar estratégias que apoiem a permanência deles no curso e são importantes para mapear um cenário até então desconhecido.

Palavras-chave: Ensino remoto emergencial. Percepção de qualidade docente. Intenção de permanência. Pandemia.

¹ Universidade Federal do Paraná - UFPR, Brasil.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0657-4545>. E-mail: ru.biapereira@hotmail.com.

² Universidade Regional de Blumenau - FURB, Brasil.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4509-961X>. E-mail: emillys@furb.br.

³ Universidade Regional de Blumenau - FURB, Brasil.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0698-5982>. E-mail: juliolopes@furb.br.

1 INTRODUÇÃO

No final de dezembro de 2019 a China detectou uma nova cepa de coronavírus, causadora da Covid-19. Esse cenário implicou a adoção de diversas medidas, que tinham como foco o distanciamento social, a redução da propagação do vírus e a prevenção do colapso do sistema de saúde (SANTOS; SILVA; BELMONTE, 2021).

Em março de 2020, as universidades brasileiras tiveram que suspender todas as atividades no local, exigindo uma adaptação rápida por parte dos professores e dos estudantes (OLIVEIRA; CHAVES, 2020). Diante disso, as instituições adotaram estratégias de ensino e aprendizagem virtuais, para tentar reduzir o índice de evasão dos estudantes e prosseguir com as aulas (SANTOS *et al.*, 2021).

Com a pandemia da Covid-19, as restrições estabelecidas acabaram afetando o sistema educacional. Os desafios enfrentados percorrem sobre evasão e permanência dos estudantes (LOPES DE SOUZA, 2020). Tontini e Walter (2014) afirmam que diferentes fatores relacionados a esse assunto podem ser encontrados na literatura, como: aspectos internos da instituição, percepções referentes ao curso, aos seus conteúdos e aos seus professores.

Contingências como esta reforçam a relevância de se entender situações como os desafios do ensino remoto, a adaptação dos conteúdos pelos professores, a maneira de manter os estudantes interessados com as aulas e as percepções e dos estudantes no ensino remoto e/ou a distância (SANTOS *et al.*, 2021).

Diante disto, a questão que norteia o artigo é: Em virtude da pandemia, como a adaptação para o ensino remoto emergencial influenciou na percepção de qualidade dos docentes e na intenção de permanência no curso dos alunos do ensino superior? Posto isso, tem-se como objetivo, identificar os efeitos da adaptação para o ensino remoto na percepção de qualidade dos docentes e na intenção de permanência dos estudantes de ensino superior.

Sendo assim, essa pesquisa visa contribuir para que as instituições, os professores e sociedade conheçam os anseios dos alunos de modo a traçar estratégias que apoiem a permanência deles no curso. Adicionalmente, estudos como este são importantes para mapear um cenário até então desconhecido e a partir disto buscar estratégias para se adaptar ao novo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Adaptação ao ensino remoto emergencial

A adequação no processo de ensino e aprendizagem, causada pela pandemia da Covid-19, fez com que as instituições utilizassem o ensino remoto (GOMES; SANT'ANNA; MACIEL, 2020). O ensino remoto emergencial, é a transição de ensino para um método de ensino alternativo por conta do cenário existente, retornando ao formato original quando a crise for reduzida.

Há vantagens de ter o ensino remoto on-line, como: aprendizado igual ou superior do que o método presencial, a flexibilidade de assistir as aulas e acessar os conteúdos, a economia de dinheiro e tempo (COMAN *et al.*, 2020). Segundo o mesmo autor tem-se como desvantagens: dificuldade de foco das aulas, perder o prazo de entrega, ter uma rede de internet, a falta da interação física e a presença de colegas.

Os achados de Ferreira *et al.* (2020) sugerem que na perspectiva do professor, há uma falta de interação e do contato visual com os alunos e mesmo quando é solicitado a participação na aula, não a resposta pelo estudante, visto que o ele pode estar “logado” na plataforma e não estar assistindo a aula.

Já no trabalho de Ferri, Grifoni e Guzzo (2020), os achados se relacionam com a falta de: conexões de internet, de equipamento adequado para os alunos, de conteúdo adequado, de habilidade digitais dos professores e dos estudantes, de interação e motivação dos estudantes, da presença social e cognitiva dos professores, da relação professor-aluno, de espaços adequados para as aulas.

2.2 Percepção de qualidade docente

As noções de qualidade do professor mudaram com o tempo, à medida que a sociedade mudou seus valores e preocupações. Lopes de Souza (2020) descreve qualidade como um predicado de ser ou estar bem-feito a partir de elementos objetivos e subjetivos que conferem a qualidade pretendida ao processo educacional.

Este contexto envolve a busca da compreensão dos elementos que englobam a qualidade docente no ensino superior e, nessa perspectiva, a investigação sobre a qualidade docente no ensino superior busca averiguar o papel dos professores como geradores da percepção de qualidade da instituição (WEST *et al.*, 2016).

Os conhecimentos necessários à docência estão relacionados àquilo que os professores deveriam compreender para favorecer o processo de ensino e aprendizagem eficiente (PERAZO *et al.*, 2016). Em termos de aprendizagem on-line, a qualidade da educação é influenciada pelo nível de treinamento que os professores têm no uso da tecnologia e por seu estilo de ensino (NYCZ; COHEN, 2007).

No que concerne à qualificação acadêmica, refere-se à preparação do docente para o exercício da pesquisa sobre os temas que leciona (PERAZO *et al.*, 2016). Sobre qualificação profissional, indica a ligação do docente com a experiência adquirida através das práticas vigentes no campo profissional. E, os saberes experienciais, estão estritamente ligados ao domínio do conteúdo, sendo assim, nascem com a prática e por ela são validados (PERAZO *et al.*, 2016). E a terceira perspectiva de qualidade docente é representada pela qualificação pedagógica do professor, que se trata da capacitação sistematizada para o exercício da docência conforme indicado por Miranda (2011).

2.3 Intenção de Permanência

No Brasil, a compreensão da permanência estudantil é relevante, pois as instituições de ensino competem por estudantes (SANTOS; MAGALHÃES; REAL, 2020). Além disso, elas tiveram a houve a necessidade de as instituições aumentarem os esforços para permanência dos alunos (LOPES DE SOUZA, 2020).

Segundo Walter e Tontini (2008) uma forma de abordar o tema “permanência” considera os alunos como participantes de uma complexa teia social, que necessitam de elementos além do ensino, para que se tornem incluídos.

Nem todo aluno completa seu programa de estudos e isso merece atenção. A não permanência causa repercussões pessoais negativas nos alunos (PERON *et al.*, 2019), e podem afetar a imagem das instituições (STRAUSS; BORENSTEIN, 2015).

Leppel (2005), diz que alunos que esperam ser bem-sucedidos julgam o curso, por meio das possibilidades de ganhos futuros. De acordo com Oliveira, Bittar e Lemos (2010), muitos alunos esperam que possam melhorar suas condições de vida.

A identificação com o curso pode afetar a permanência. Essa discussão inicia com a escolha do curso (DOWD; COURY, 2006), a falta de vocação para o curso (DIAS; THEÓPHILO, 2006), e a afinidade do aluno com o curso (LEPPEL, 2005).

As dificuldades para conciliar trabalho e estudo foram identificadas nos estudos de Dias e Theóphilo (2006). A esse respeito, Dowd e Coury (2006) indicam que, quando a situação financeira do aluno é desfavorável, reduz a possibilidade de permanecer na instituição de ensino.

Sobre aspectos financeiros, estudos indicam que os auxílios financeiros exercem influência positiva sobre a retenção dos estudantes (EVANS, 2007; TITUS, 2004) já empréstimos, apresentam influência negativa (DOWD; COURY, 2006).

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa é caracterizada como quantitativa, exploratória e de levantamento. Como instrumento de coleta de dados, foi adaptado o questionário desenvolvido por Souza (2020) e por Coman *et al.* (2020).

Nesse contexto, os alunos responderam as mesmas questões com a sua percepção em relação ao período anterior a pandemia e no cenário atual. Logo, a amostra da pesquisa são alunos a partir do 5º semestre.

O questionário elaborado pela plataforma *Google Forms*® está dividido em 3 seções conforme Quadro 1 e foi enviado para o e-mail institucional dos alunos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e do Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade Regional de Blumenau/FURB.

Quadro 1 – Constructo da pesquisa

Seção	Temas	Número de questões
Seção 1	Bloco 1 – Desempenho acadêmico dos seus professores	6 questões
	Bloco 2 – Desempenho pedagógico dos seus professores	6 questões
	Bloco 3 – Desempenho profissional dos seus professores	6 questões
Seção 2	Bloco 4 – Sua intenção de permanência na instituição de ensino	5 questões
	Bloco 5 – Aspectos financeiros que influenciam minha permanência no curso	4 questões
Seção 3	Bloco 1 – Atuação do estudante durante o ensino remoto emergencial	10 questões
	Bloco 2 – Informações pessoais	5 questões

Fonte: Adaptado de Lopes de Souza (2020) e Coman *et al.* (2020).

Para cada afirmação da Seção 1, os alunos pontuaram em uma escala *Likert* de 5 pontos como se sentiam antes da pandemia e como se sentem agora durante a

pandemia. A segunda seção compreende questões relacionadas a intenção de permanência e aspectos financeiros. Por fim, a seção 3 inclui questões a respeito da atuação do estudante durante o ensino remoto emergencial e informações pessoais.

Posteriormente, os dados dos respondentes foram tabulados em planilhas eletrônicas. Feito isso, foi aplicado a análise de correlação canônica, que mede o grau de associação entre dois conjuntos de variáveis (MINGOTI, 2005). Inicia-se o processo de correlação canônica, determinando o primeiro par de variáveis através das seguintes fórmulas:

$$U_1: a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_n X_n \quad (1)$$

$$V_1: b_1 Y_1 + b_2 Y_2 + \dots + b_m Y_m \quad (2)$$

Sendo que, $a = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ e $b = [b_1, b_2, \dots, b_m]$ são vetores de constantes escolhidas de forma a maximizar a correlação entre as variáveis U_1 e V_1 e que essas variáveis tenham variância igual a 1. O software utilizado neste artigo é o *BioEstat*, em sua versão 5.0.

28

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A aplicação do questionário ocorreu entre os dias 10 de outubro de 2021 e 20 de novembro de 2021, obtendo uma amostra de 86 questionários respondidos integralmente. No Quadro 2, observa-se a atuação do aluno durante o ensino remoto.

Quadro 2 – Atuação do estudante durante o ensino remoto emergencial

Painel A – Perguntas de múltipla escolha (podem selecionar mais de uma opção)					
Pergunta	Alternativas/Respondentes				
Equipamento usado para participação das aulas on-line	Computador	Celular	Tablet	Equipamento emprestado	
	80	51	6	4	
Formas de acesso à internet	Wi-fi residencial	Wi-fi de outro local		Dados móveis	
	85	7		21	
Dificuldades encontradas durante a aula on-line	Dificuldades ao se conectar à plataforma	Perda de sinal durante as chamadas on-line	Atraso na entrega da mensagem na plataforma	O som não está claro	Não tive dificuldade
	16	49	19	18	29

Painel B – Perguntas com apenas uma opção a ser selecionada					
Frequência das Dificuldades	Quase sempre	Muito frequente	Frequentemente	Raramente	Não tive dificuldade
	4	5	26	26	25
Tempo para estudo/projeto	Menos tempo	Mais tempo	Nem menos tempo, nem mais tempo		
	23	25	38		
Interação aluno-Professor	Respondo no microfone, mas com a câmera desligada		Ligo a câmera e respondo	Ofereço uma resposta por escrito no chat	
	53		7	26	
Tendo como base a participação das aulas presenciais, agora	Sou menos participativo	Sou mais participativo	Não percebi diferença no meu nível de participação		
	36	30	21		
Apresentação de trabalho on-line	Acho mais difícil	Acho mais fácil	Acho nem mais fácil, nem mais difícil		
	11	52	23		
Preferência	Aulas On-line	Aulas Presenciais	Aulas on-line e aulas presenciais		Não sei
	15	26	44		1

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

29

De acordo com Quadro 2, a maioria dos alunos indicaram que utilizam o computador/notebook ou o celular para assistir as aulas on-line. Sobre a internet utilizada, a maioria dos alunos utiliza o wi-fi residencial e/ou dados móveis do celular. Segundo os resultados de Coman *et al.* (2020), a maior dificuldade encontrada pelos alunos, é a perda de sinal durante as chamadas on-line, conforme Quadro 2.

Sobre o tempo para a realização de atividades, 44,18% dos alunos responderam que o tempo não mudou. Este resultado pode ser uma vantagem do ensino on-line, com a flexibilidade de assistir as aulas (COMAN *et al.*, 2020). No quesito interação aluno-professor, 61,62% dos alunos responderam que ativam apenas o microfone para responder o professor durante a aula, resultado que corrobora com o estudo de Ferreira *et al.* (2020).

Quando perguntado que outras dificuldades os alunos encontraram no ensino on-line, emergiram 8 respostas sobre dificuldades de foco nas aulas. Com isso, a maioria dos alunos acreditam que são menos participativos na aula on-line. A maioria dos alunos, acreditam que as apresentações nas aulas on-line são mais fáceis, porém, as atividades avaliativas aplicadas podem não fornecer o nível correto de aprendizagem do estudante (FERREIRA *et al.*, 2020).

Através das mudanças que foram ocasionadas no cenário de pandemia (FERREIRA *et al.*, 2020) e a através dos pontos positivos do ensino remoto emergencial (COMAN *et al.*, 2020), a maioria dos alunos afirmam preferir uma combinação entre aulas on-line e aulas presenciais.

A Quadro 3, apresenta a intenção de permanência dos alunos na instituição.

Quadro 3 – Estatística descritiva da intenção de permanência na instituição de ensino

Afirmações	Mín.	Máx.	Méd.	Desvio-Padrão
Pretendo continuar neste curso sem interrupções.	1	5	4,66	0,66
Não desistirei deste curso	1	5	4,55	0,94
Estou comprometido em concluir este curso.	1	5	4,63	0,77
Tenho intenção de trocar o curso, mas permanecerei na mesma universidade.	1	5	1,38	0,97
Creio que o curso que faço é o certo para mim.	1	5	4,14	0,97
A PANDEMIA da covid-19 me fez/faz pensar em parar de estudar, mesmo que temporariamente.	1	5	2,31	1,5
A MODALIDADE on-line me fez/faz pensar em parar de estudar, mesmo que temporariamente.	1	5	2,37	1,42

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

É possível observar, no Quadro 3, que a maioria dos alunos pretende terminar o curso em que está estudando. Porém há alunos que pensaram em parar de estudar, devido a pandemia da Covid-19 e a modalidade on-line.

Na Quadro 4, apresenta-se os aspectos financeiros que influenciaram o aluno a permanecer no curso escolhido.

Quadro 4 – Estatística descritiva dos aspectos financeiros

Afirmações	Mín.	Máx.	Méd.	Desvio-Padrão
Minha renda pessoal ou familiar é suficiente para arcar com os custos do curso.	1	5	3,16	1,41
Preciso do auxílio de bolsas ou de terceiros para concluir o curso.	1	5	3,23	1,58
Necessito de financiamento estudantil para concluir o curso.	1	5	2,42	1,43
Minha situação financeira tem causado preocupação, stress, ansiedade.	1	5	2,71	1,46

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Conforme a Tabela 5, a média de respondentes da pesquisa se apresentou em torno a 3. Esse resultado com Evans (2007) e Titus (2004), esses autores comentam que os auxílios financeiros exercem uma influência positiva com relação ao aluno permanecer no curso. A Tabela 1, expõe os coeficientes calculados para os cenários antes e durante a pandemia, sobre o desempenho acadêmico dos professores.

Tabela 1 – Coeficiente para as variáveis canônicas da dimensão de desempenho acadêmico dos seus professores

Bloco 1				
R ² Canônico	0.9024			
Pergunta	Cenário 1	Coeficiente	Cenário 2	Coeficiente
P1		-0.2366		-0.0428
P2		0.1105		-0.0137
P3	Antes da Pandemia	-0.2997	Durante a Pandemia	-0.1027
P4		-0.2599		-0.3106
P5		0.8587		1.0566
P6		0.2566		0.0095

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

31

É possível observar, na Tabela 1, que a P1, P3, P4, P5 e P6 mantiveram seus respectivos sinais nos dois cenários analisados, ou seja, não houve uma alteração do posicionamento dessas afirmações. Sendo assim, a única afirmação que houve alteração, foi a P2, sendo confirmado através dos sinais opostos nos cenários 1 e 2.

Esse resultado corrobora com achados de Ferreira *et al.* (2020) afirmando que falta de interação e do contato visual com os alunos, o que impede de saber como o conteúdo está sendo absorvido pelo aluno.

Na Tabela 2, é exposto os coeficientes para as variáveis canônicas da dimensão do desempenho pedagógico dos seus professores.

Tabela 2 – Coeficiente para as variáveis canônicas da dimensão de desempenho pedagógico dos seus professores

Bloco 2				
R ² Canônico	0.8458			
Pergunta	Cenário 1	Coeficiente	Cenário 2	Coeficiente
P1		0.0733		0.4316
P2		0.4529		-0.8818
P3	Antes da Pandemia	0.8828	Durante a Pandemia	0.9796
P4		-0.8564		-0.0942
P5		-0.0114		0.1375
P6		-0.088		-0.1876

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

De acordo com a Tabela 2, as afirmações P1, P3, P4 e P6 mantiveram o posicionamento dos respondentes. É possível confirmar esse resultado através dos sinais dos coeficientes, que se mantiveram nos dois cenários expostos. Referente a P2 e P5, essas obtiveram sinais opostos entre os cenários, podendo afirmar que houve alteração no posicionamento destas duas afirmações.

A Tabela 3, apresenta-se os coeficientes para as variáveis canônicas da dimensão do desempenho profissional dos seus professores.

Tabela 3 – Coeficiente para as variáveis canônicas da dimensão de desempenho profissional dos seus professores

Bloco 3				
R ² Canônico	0.9176			
Pergunta	Cenário 1	Coeficiente	Cenário 2	Coeficiente
P1		-0.0926		-0.1818
P2		-0.8208		-0.7369
P3	Antes da Pandemia	-0.0745	Durante a Pandemia	-0.0651
P4		0.9577		0.9924
P5		-0.2754		-0.369
P6		-0.0962		0.0511

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

32

É possível observar, na Tabela 3, que P1, P2, P3, P4 e P5 estão com seus respectivos sinais nos coeficientes nos dois cenários, ou seja, não houve alteração de posicionamento dos respondentes nessas questões.

Com relação a P6, houve uma mudança de sinais nos dois cenários, podendo concluir que houve uma alteração de posicionamento dos respondentes quanto a essa questão. Essa pergunta fala sobre a participação dos alunos em eventos e compromissos profissionais. Esse resultado pode ser compreendido pelo próprio contexto pandêmico, em que visitas técnicas tiveram de ser suspensas, assim como workshops e eventos presenciais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados sugerem que os alunos utilizam o computador/notebook e celular para assistir as aulas on-line. Sobre a relação aluno-professor, a maioria dos alunos explanaram que ativam o microfone, mas não ligam a câmera para ver o professor. Contudo, mais de 50% dos alunos preferem que as aulas sejam uma combinação de aulas presenciais com aulas on-line. Com relação a desistência do curso, os

resultados mostram que houve alunos que pensaram em parar de estudar devido a pandemia da Covid-19 e a modalidade on-line.

Os resultados encontrados sobre o desempenho acadêmico mostram que houve uma alteração de percepção, em relação a afirmação que diz respeito a clareza com que os conteúdos são apresentados durante a disciplina. Em relação ao desempenho pedagógico, houve alteração de percepção sobre a participação, discussão e expressão de ideias sobre os assuntos em estudo e sobre clima de atenção e trabalho produtivo com os alunos. Por fim, em relação ao desempenho profissional, houve mudança de percepção dos alunos, sobre a participação dos alunos em eventos e compromissos profissionais.

Desse modo, espera-se contribuir com o mapeamento desse cenário até então desconhecido e a partir disso, fornecer instrumentos para que as instituições, os professores e sociedade conheçam os anseios dos alunos de modo a adaptem estratégias que apoiem a permanência deles no curso.

REFERÊNCIAS

33

ALBUQUERQUE, Teresa. Do abandono à permanência num curso de ensino superior. **Sísifo**, n. 7, p. 19-28/EN 17-26, 2016.

COMAN, Claudiu *et al.* Online teaching and learning in higher education during the coronavirus pandemic: Students' perspective. **Sustainability**, v. 12, n. 24, p. 10367, 2020.

DIAS, Ellen Christine Moraes; THEÓPHILO, Carlos R.; LOPES, Maria AS. Evasão no ensino superior: estudo dos fatores causadores da evasão no curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Montes Claros–Unimontes–MG. *In*: **Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade**. 2010. p. 1-16.

DOWD, Alicia C.; COURY, Tarek. The effect of loans on the persistence and attainment of community college students. **Research in higher education**, v. 47, n. 1, p. 33-62, 2006.

EVANS, Bronwynne C. Student perceptions: The influence of a nursing workforce diversity grant on retention. **Journal of Nursing Education**, v. 46, n. 8, p. 354-359, 2007.

FERREIRA, Denise Helena Lombardo et al. Processo de ensino e aprendizagem no contexto das aulas e atividades remotas no Ensino Superior em tempo da pandemia Covid-19. **Revista práxis**, v. 12, n. 1sup, 2020.

FERRI, Fernando; GRIFONI, Patrizia; GUZZO, Tiziana. Online learning and emergency remote teaching: Opportunities and challenges in emergency situations. **Societies**, v. 10, n. 4, p. 86, 2020.

GOMES, Maria Antunizia; DE SANT'ANNA, Eduardo Paulo Almeida; MACIEL, Harine Matos. Contexto atual do ensino remoto em tempos de covid-19: um estudo de caso com estudantes do ensino técnico. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 10, p. 79175-79192, 2020.

GONZALEZ, Kenneth P.; STONER, Carla; JOVEL, Jennifer E. Examining the role of social capital in access to college for Latinas: Toward a college opportunity framework. **Journal of Hispanic Higher Education**, v. 2, n. 2, p. 146-170, 2003.

LEPPEL, Karen. College persistence and student attitudes toward financial success. **College Student Journal**, v. 39, n. 2, p. 223-242, 2005.

Lopes de Souza, Júlio Cesar. de. **Efeito mediador do apego emocional e da confiança na relação entre qualidade de docentes e a intenção de permanência de estudantes universitários** (Tese de doutorado). Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2020.

34

Mingoti, Sueli Aparecida. **Análise de dados através de métodos estatística multivariada**: uma abordagem aplicada. Belo Horizonte: UFMG, 2007.

Miranda, Gilberto José. **Relações entre as qualificações do professor e o desempenho discente nos cursos de graduação em Contabilidade no Brasil**. (Tese de doutorado). Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

NYCZ, Malgorzata; COHEN, E. The basics for understanding e-learning. **Principles of effective online teaching**, p. 1-17, 2007.

OLIVEIRA, Wender Antonio; CHAVES, Sandro Nobre. Os desafios da gestão do ensino superior durante a pandemia da covid-19: uma revisão bibliográfica. **Revista de Saúde-RSF**, v. 7, n. 2, 2020.

OLIVEIRA, João Ferreira de; BITTAR, Mariluce; LEMOS, Jandernaide Resende. **Ensino Superior noturno no Brasil**: democratização do acesso, da permanência e da qualidade. 2010.

PERAZO, Ana Néles Chaves et al. Perfil do docente de ciências contábeis: perspectiva de sua qualificação acadêmica, pedagógica e profissional. **Revista Contabilidade e Controladoria**, v. 8, n. 2, 2016.

PERON, Vanessa Demarchi; BEZERRA, Renata Camacho; PEREIRA, Eliane Nascimento. Causas e monitoramento da evasão universitária no contexto brasileiro: uma revisão sistemática. **Educitec-Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico**, v. 5, n. 11, 2019.

Portaria n.º 4.059, de 10 de dezembro de 2004. Dispõe da oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semi-presencial, com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996, e no disposto nesta Portaria. Recuperado de: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/acs_portaria4059.pdf. Acesso em: 5 maio 2021.

SANTOS, Edicreia Andrade dos *et al.* Experiências com o ensino remoto e os efeitos no interesse e na satisfação dos estudantes de ciências contábeis durante a pandemia da Sars-Cov-2: A Study With Undergraduate Accounting Students During The Sars-Cov-2 Pandemic. **Revista Gestão Organizacional**, v. 14, n. 1, p. 356-377, 2021.

SANTOS JUNIOR, José da Silva; MAGALHÃES, Ana Maria da Silva; REAL, Giselle Cristina Martins. A gestão da evasão nas políticas educacionais brasileiras: da graduação à pós-graduação stricto sensu. **ETD-Educação Temática Digital**, v. 22, n. 2, p. 460-478, 2020.

SHULMAN, Lee S. *et al.* Reclaiming education's doctorates: A critique and a proposal. **Educational Researcher**, v. 35, n. 3, p. 25-32, 2006.

STRAUSS, Luísa Mariele; BORENSTEIN, Denis. A system dynamics model for long-term planning of the undergraduate education in Brazil. **Higher Education**, v. 69, n. 3, p. 375-397, 2015.

35

TITUS, Marvin A. An examination of the influence of institutional context on student persistence at 4-year colleges and universities: A multilevel approach. **Research in higher education**, v. 45, n. 7, p. 673-699, 2004.

TONTINI, Gérson; WALTER, Silvana Anita. Pode-se identificar a propensão e reduzir a evasão de alunos?: ações estratégicas e resultados táticos para instituições de ensino superior. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)**, v. 19, p. 89-110, 2014.

WALTER, Silvana Anita; TONTINI, Gérson; FREGA, José Roberto. Antecedentes da lealdade de alunos de uma instituição de ensino superior: um modelo confirmatório. **ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO**, v. 32, 2008.

WEST, Deborah *et al.* Higher education teachers' experiences with learning analytics in relation to student retention. **Australasian Journal of Educational Technology**, v. 32, n. 5, 2016.

